

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

OLEH:
AULA RAJIYAH
NIM. 180101110045

DOSEN PENGAMPU :
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd

ASISTEN DOSEN :
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae

Tanggal/Hari : Rabu , 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau/silet
2. Bahan :
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amarantus spinosus*)
 - e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis Jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau tera.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkál'daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada' permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian..bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat penbelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamatai dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode kartesius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada

kelompok yang telah maju; bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan támin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales:

Gambar 13. *Casuarina equisetifolia*

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis. Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 species. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kampilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

(Sumber : Luna, 2016)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal batang

(Sumber : Bimo, 2017)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Tepi daun

b. Helaian daun

c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Ibrahim, 2012)

d. Strobilus

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan :

a. Strobilus jantan

b. Strobilus betina

(Sumber : Abdullah, 2015)

2. (*Bougainvillea spectabilis* Wild.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Batang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Batang akar

(Sumber : Doni, 2019)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal batang

(Sumber : Himka, 2018)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Tulang daun

b. Tepi daun

c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Tulang daun

b. Tepi daun

c. Ujung daun

(Sumber : Susi, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Mahkota bunga

b. Daun pemikat

2) Literatur

Keterangan :

a. Mahkota bunga

b. Daun pemikat

(Sumber : Kebuna, 2019)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mild.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

(Sumber : Harisel, 2018)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal batang

(Sumber : Tara, 2019)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Helaian daun

2) Literatur

Keterangan :
a. Helaian daun

(Sumber : Harisel, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :
a. Mahkota bunga
b. Benang sari

2) Literatur

Keterangan :
a. Mahkota bunga
b. Benang sari

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Eksokarpium

2) Literatur

Keterangan :

a. Eksokarpium

b. Mesokarpium

c. Endokarpium

(Sumber : Fico, 2016)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Batang akar

c. Serabut akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Batang akar

c. Serabut akar

(Sumber : Gita, 2015)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Beralur

b. Duri

2) Literatur

Keterangan :

a. Duri

b. Beralur

(Sumber : Hends, 2017)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Ujung daun

b. Tepi daun

c. Helaian daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun

(Sumber : Jeni, 2016)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Benang sari

2) Literatur

Keterangan :

- a. Benang sari

(Sumber : Etta, 2013)

e. Biji

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Biji

(Sumber : Mila, 2017)

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Umbi akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Umbi akar

(Sumber : Fathi, 2019)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Licin

2) Literatur

Keterangan :

a. Licin

(Sumber : Yulia, 2018)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Ujung daun

b. Tepi daun

c. Tulang daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun

(Sumber : Yuni, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga
- c. Kelopak bunga

(Sumber : Kamila, 2018)

e. Biji

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Kelopak bunga

b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Kelopak bunga

b. Biji

(Sumber : Fathi, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, beralur	Kasar	Licin	Beralur	berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Tipis seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	-	Hijau muda	Hijau
6	Sifat bunga					

	Bagian bunga	Strobilus	Tidak lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7	Sifat buah	-	Sejati majemuk	-	-	-

E. ANALISIS

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub class	: Hamamelidae
Ordo	: Casuarinales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Species	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Casuarinales dari famili Casuarinaceae. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki habitus pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitas tanaman cemara laut adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Tanaman Cemara laut mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat

jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar dan beralur.

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki tata letak daun yang tersebar. Daun Cemara laut termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Bentuk daunnya, pangkal daun cemara laut meruncing, ujung daunnya tumpul, tepi daunnya beringgit, dengan urat daun berbentuk sejajar. Tekstur daun cemara laut ini kasar. Warna daun cemara laut ini adalah hijau. Tumbuhan cemara laut ini mempunyai strobilus jantan dan strobilus betina.

Menurut Tjitrosoepomo (2010) menyatakan bahwa cemara laut memiliki habitus pohon dengan pola percabangan monopodial. Jenis daun tunggal dengan duduk daun berkarang dan pertulangan daun modifikasi sisik. Bunga majemuk dengan jenis kelamin uniseksual, jenis buah majemuk dengan tipe plasenta basalis. Cemara laut memiliki calix atau corolla tanpa perhiasan. cemara laut merupakan jenis tanaman khas pantai yang potensial untuk rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) pantai berpasir. jenis ini mampu menahan angin laut dan uap air laut yang mengandung garam, sehingga mampu mendorong perbaikan lingkungan.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putiik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas 6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpak daun yang jelas (golongan 3)..... 34

- 34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat..... 37
- 37b. Batang tidak *succulent*. Tumbuh-tumbuhan tida bergetah..... 38
- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tida teratur..... 39
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba). Bunga merupakan bunga tongkol dengan seludang dari sumbu. Tangkai karangan bunga bulat, licin, bernoda, atau tidak bercabang 40
- 40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir.
Pohon **36. Casuarinaceae**

Kunci determinasi Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*):

1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b-36. **Casuarinaceae**

Penjelasan:

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung oada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang Panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

1. *Casuarina*

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerapkali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil, jarang berbentuk sedikit ganda, tebal, 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar

kurang lebih 1 cm, bunga dalam kurang lebih 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur, daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0-5 mm, dengan ujung duri tempel, daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segi tiga lancip, sayap berupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana sini liar. Cemara laut, Ind.

Casuarina equisetifolia L.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainville
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

Sumber : (Cronquist.1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Caryophyllales dari famili Nyctaginaceae. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tumbuhan yang mempunyai habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya.

Periodisitas tanaman bogenvil adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Tanaman bogenvil mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Bogenvil (*Bougainvillea*

spectabilis Willd.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar. Alat lain yang dimiliki tanaman bogenvil adalah duri pada batangnya.

Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki tata letak daun yang tersebar. Daun Bogenvil termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Bentuk daun berupa jantung, pangkal daun bogenvil tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, dengan urat daun berbentuk menyirip. Tekstur daun bogenvil ini tipis seperti kertas. Warna daun bogenvil ini adalah hijau. Bagian bunga dari tanaman bogenvil ini tidak lengkap karena pada bunga tidak memiliki salah satu perhiasan bunga berupa kelopak bunga, dan memiliki alat lain pada bunga berupa daun pemikat.

Menurut Dasuki (1992) menyatakan bahwa bogenvil memiliki daun penumpu yang menarik, terdapat benang sari berwarna kuning. Kelamin tumbuhannya berupa dioseus yaitu benang sari dan putik berbeda pohon. Pelekatan karpelnya sinkarp dan memiliki tipe jenis buah basalis dengan tipe plasenta sentralis. Bunga bogenvil terdapat seludang bunga, seludang bunga sebenarnya merupakan suatu bentuk khusus dari daun pelindung (bractea). Tanaman bogenvil disebut bunga kertas karena bentuk seludangnya yang tipis yang ciri-cirinya seperti kertas.

Menurut Hidayat (2009) menyatakan bahwa manfaat secara umum bogenvil sebagai tanaman hias. Tetapi terkuak manfaat lain di bidang obat-obatan dan kimiawi. Penelitian tentang formulasi pewarnaan bibir (lipstick) dengan zat warna bunga bogenvil.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143

143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau beduri (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b. Daun bertulang menyirip tida pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling	152
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang duan dari daun pelindung yang besar dan berwarna	42. Nyctaginaceae
1a. Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna ...	1. Bougainville

Kunci determinasi Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-
135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.

Nyctaginaceae-**1a. Bougainvillae.**

Penjelasan:

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tida, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerapkali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang, 1 bakal biji. Buah diselebungi oleh

pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1. *Bougainvillea*

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan buah, kerap kali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung berdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm.

Tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelembungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1,400 m. *Bougainvillea*, N.

***Bougainvillea spectabilis* Willd.**

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Caryophyllales dari famili Cactaceae. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki habitus herba, yaitu batang yang lunak dan berair. Periodisitas tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Tumbuhan Kaktus mempunyai akar berbentuk akar serabut (*Radix adventicia*), yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang.

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk kladodia, Kladodia artinya masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan. Permukaan batang kaktus licin. Alat lain yang dimiliki tanaman kaktus adalah duri pada batangnya.

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki tata letak daun yang modifikasi batang. Daun kaktus termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Bentuk daunnya berupa duri,

pangkal daun kaktus adalah roset batang, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, tidak memiliki urat daun. Tekstur daun kaktus ini berdaging. Warna daun kaktus yang berupa duri ini tidak ada. Bagian bunga dari tanaman kaktus lengkap.

Menurut Kurniawan (2016) tanaman kaktus memiliki bunga berbentuk corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya. Bunga ini memiliki warna mahkota merah, kuning, dan juga keorangean. Bunga kaktus ini bermerakan pada malam dan siang hari yang akan mengeluarkan bau khasnya. Buah pada tanaman kaktus ini berbentuk bulat menajang atau lonjong dan juga memiliki daging yang tebal. Selain itu, buah ini bergerombol dibagian pangkal ujung batang yang ditutupi duri – duri tajam. Buah yang dihasilkan dari tanaman ini mencapai 100-200buah per tanaman kaktus. Sedangkan biji yang dihasilkan dalam buah ini berbentuk kecil, berkulit tipis dan juga keras. Selain itu, biji ini memiliki permukaan yang mengkilap berwarna kecoklatan hingga kehitaman.

Kaktus juga memiliki daun yang bentuknya seperti duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batangnya. Batang kaktus ini mampu menampung volume air yang besar dan memiliki bentuk yang bervariasi. Untuk dapat bertahan di daerah gurun yang gersang, kaktus memiliki metabolisme tertentu.

Selain sebagai tanaman hias, kaktus juga digunakan sebagai penangkal radikal bebas. Kandungan flavonoid-nya terbilang tinggi untuk mengaktifkan reaksi tubuh dalam melawan alergi dan virus. Sel abnormal pembentuk kanker dan tumor pun bisa dicegah. Kaktus dapat pula dipakai sebagai sarana untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Kunci determinasi

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas 6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpak daun yang jelas (golongan 3)..... 34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih 35
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (Succulent), berbentuk bulatan pipih.....**86. Cactaceae**

Kunci determinasi Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1b-2b-3b-4b-6a-34a-35a- **86. Cactaceae**

Penjelasan :

Fam 86. Cactaceae (Bangsa Kaktus)

Tumbuh-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berdaun helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

1. *Opuntia*

Tegak, kerap kali bercabang lebar, tinggi 0,3- 3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15 - 25 kali 8 - 18 cm. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat

berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3 -8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek daripada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5 - 7. Buah buni bentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekuk ke dalam sedikit, merah tua, panjang 4 -5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari amerika. Liar sepanjang pantai utara jawa dan di Madura. Di tepi laut atau dekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. *Duri tentong*, Md, *Duri tongkok bato*, Md, *Langhem bajah*, Md, *Tareta binek*, Md.

Opuntia elatior Mill.

Catatan : Jenis lain, *Opuntia vulgaris* Mill. menjadi liar sepanjang pantai Jawa Tengah, mempunyai daun tenda bunga yang kuning cerah dengan garis tengah ungu dan duri tempel, panjang 4,5 – 7 cm.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliophyta
Sub classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Piperales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Species	: <i>Amaranthus spinosus</i>

Sumber : (Steenis, 2002)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Bayam (*Amaranthus spinosus*) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Piperales dari family Amaranthaceae. Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki habitus herba, yaitu batang yang lunak dan berair. Periodisitas tumbuhan bayam adalah anual, yakni tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur satu tahun.

Tumbuhan bayam mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan beralur.

Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki tata letak daun yang berseling. Daun bayam termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Daun bayam berbentuk jorong, yakni daunnya jorong yaitu perbandingan panjang dan lebar (2:1 cm). ujung daun terbelah, tepi daun bayam adalah rata, dengan urat daun berbentuk

bertulang menyirip. Tekstur daun bayam ini tipis lunak. Warna daun bayam adalah hijau muda. Bagian bunga bayam ini tidak lengkap serta tidak memiliki sifat buah.

Menurut Dasuki (1992) menyatakan bahwa bayam liar ini memiliki habitus herba, basah dan pola percabangan monopodial, segi penampangnya bulat. Beberapa jenis bayam memiliki cabang laterallebih pendek, daunnya tunggal, letak daun bayam berselang-seling. Tumbuhan ini memiliki simetri bunga aktinomorf dengan kelamin bunganya diosesus. Pelekatan karpelnya sinkarp serta jenis buah majemuk dengan tipe plasenta basalis.

Menurut Utami (2008) menyatakan bahwa ciri khusus dari tumbuhan bayam duri adalah pada pangkal tangkai daunnya terdapat duri. Daun berbentuk menyerupai belah ketupat dan berwarna hijau. Bunga berbentuk bongkol dan berwarna hijau muda atau kuning. Manfaat dari daun bayam adalah dapat mengobati kencing nanah, kencing yang tidak lancer, bronchitis, eksim, bisul, demam, menambah produksi ASI, dan menambah darah.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.. 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b. Semua daun duduk berhadapan	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari, atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain	250
250b. Rumput-rumputan. Setidaknya-tidaknnya cabangnya tidak berkayu.....	266
266b. Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknnya ujung batangnya tegak.....	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan 41. Amaranthaceae	
1b. Daun tersebar	5
5a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1	5. Amaranthus

Kunci determinasi Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-
249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b-

41.Amaranthaceae-1b-5a. **Amaranthus**

Penjelasan :

Fam 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5. *Amaranthus*

Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4 - 1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5 – 8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang- panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2 - 3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi

jalan; 1- 1.400 m. *Bayam duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*, J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Tarnyak lakèk*, Md, *Stekelamarant*, N.

Amaranthus spinosus L

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Species	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Caryophyllales dari famili Nyctaginaceae. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki habitus herba, yaitu batang yang lunak dan berair. Periodisitas tanaman bunga pukul empat ini adalah anual, yakni tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur satu tahun.

Tanaman bunga pukul empat ini mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan berbulu.

Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki tata letak daun yang berhadapan (terpisah oleh jarak sebesar 180°). Daun bunga pukul empat termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Daun bunga pukul empat berbentuk segitiga, pangkal daun rata, ujung daun meruncing, tepi daun bunga pukul empat adalah rata, dengan urat daun berbentuk bertulang menyirip. Tekstur daun bunga pukul empat ini tipis seperti kertas. Warna daun bunga pukul empat adalah hijau. Bagian bunga pukul empat ini lengkap serta pada bunga pukul empat itu memiliki biji.

Menurut Tjitrosoepomo (2009) menyatakan bahwa habitus perdu, pola percabangannya monopodial, bentuk penampangnya bulat, daun duduk menyebar, ujung daunnya meruncing. Stamen atau benang sari lepas, pistilum atau karpelnya stigma berstu dengan ovarium inverum. Jenis kelaminnya biseksual calic atau atau perigonium. Khasiat bunga pukul empat bersifat inflamasi dan direutik.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putiik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya .. 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ..	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau beduri (buah diabaikan).....	147
147b. Tanaman berkayu.....	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151

- 151b. Daun bertulang menyirip tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling..... 152
- 152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....**42. Nyctaginaceae**

- 1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung 2
- 2a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5 **2. Mirabilis**

Kunci determinasi bunga pukul 4 (*Mirabilis jalapa* L.):

- 1b-2b-3b-4b-6b-7b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42. Nyctaginaceae-1b-2a-**2. Mirabilis.**

Penjelasan :

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1- 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

2. *Mirabilis*

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5 - 0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3- 15 kali 2 - 9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga +1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung + 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter +3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang + 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang- kadang sedikit banyak menjadi liar; 1 - 1.200 m. *Kembang pagi sore*, Ind, *Kembang pukul empat*, Ind, *Kederat*, J, *Segerat*, J, *Tegerat*, J, *Bonte wonderbloem*, N, *Nachtschone*, N.

***Mirabilis jalapa* L.**

F. KESIMPULAN

1. Adapun ciri-ciri morfologi dari pengamatan Anak kelas Hamamelidae yang telah dilakukan yaitu :
 - a. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan 3400 species
 - b. Merupakan anak terkecil di kelas Magnoliopsida
 - c. Alat perkembangbiakan uniseksual
 - d. Habitus kebanyakan tumbuhan berkayu atai pohon
 - e. Perhiasan bunga tidak ada
 - f. Bunganya tersusun dalam perbungaan spika
2. Adapun aspek botani dari contoh anak kelas Hamamelidae yaitu cemara laut yaitu cemara laut merupakan jenis tanaman khas pantai yang potensial untuk rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) pantai berpasir. jenis ini mampu menahan angin laut dan uap air laut yang mengandung garam, sehingga mampu mendorong perbaikan lingkungan.
3. Adapun ciri-ciri morfologi dari pengamatan Anak kelas Caryophyllidae yang telah dilakukan yaitu : berupa tumbuhan herba, pada anggotanya primif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga. Ovul bitegenik “ crassinullate” kampilotropus dan amfitropus serta embrio yang masak sering diliputi oleh perisperm. Perhiasan bunga dapat dibedakan antara sepal dan petal.
4. Adapun aspek botani dari contoh Anak Kelas Caryophyllidae yaitu pada bogenvil manfaat secara umum bogenvil sebagai tanaman hias. Tetapi terkuak manfaat lain di bidang obat-obatan dan kimiawi. Penelitian tentang formulasi pewarnaan bibir (lipstick) dengan zat warna bunga bogenvil. Pada kaktus kaktus juga digunakan sebagai penangkal radikal bebas. Kandungan flavonoid-nya terbilang tinggi untuk mengaktifkan reaksi tubuh dalam melawan alergi dan virus. Sel abnormal pembentuk kanker dan tumor pun bisa dicegah. Kaktus dapat pula dipakai sebagai sarana untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, “Buah cemara laut”, <http://semananjungsenja.blogspot.com/2015/05/cemara-udang-dinding-hijau-kawasan.html>. dalam Google.com. 2015.
- Bimo, “Batang cemara laut”, <https://bibitbunga.com/product/tanaman-cemara-udang-she-oak/>. dalam Google.com. 2017.
- Dasuki, A,U, *Fitografi*, Bandung: Pusat Ilmu Hayati ITB, 1992.
- Etta, “Bayam liar”, <https://etalaseilmu.wordpress.com/2013/06/08/bayam-liar/>. dalam Google.com. 2013.
- Fathi, “Akar Bunga Pukul Empat”, <https://lintar.net/bunga-pukul-empat/>. dalam Google.com. 2019.
- Fathi, “Biji Bunga Pukul Empat”, <https://lintar.net/bunga-pukul-empat/>. dalam Google.com. 2019.
- Fico, “Bunga kaktus”, <https://www.giardinaggio.it/grasse/singolegrasse/opuntia/opuntiaf.asp>. dalam Google.com. 2016.
- Gita, “Akar bayam”, <http://kolesterolampuh.blogspot.com/2015/11/bayam-duri-dan-khasiatnya-untuk-obat.html>. dalam Google.com. 2015.
- Harisel, “Kaktus”, <http://bjharisel.blogspot.com/2018/03/penjelasan-tentang-tumbuhan-kaktus.html>. dalam Google.com. 2018.
- Harisel, “Kaktus”, <http://bjharisel.blogspot.com/2018/03/penjelasan-tentang-tumbuhan-kaktus.html>. dalam Google.com. 2018.
- Hends, “Batang bayam liar”, <https://www.bukalapak.com/p/kesehatan-2359/obat-suplemen/herbal/mwidyj-jual-daun-bayam-duri>. dalam Google.com. 2017.
- Hidayat, Samsul dan Sri Wahyuni, *Seri tumbuhan obat berpotensi hias*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Himka, “Batang bogenvil”, <https://www.agrobibit.id/bunga/bunga-bougenville-2-in-1/>. dalam Google.com. 2018.
- Ibrahim, “Daun cemara laut”, <http://serumpunlubai.blogspot.com/2012/10/cemara-laut.html>. dalam Google.com. 2012.

- Jeni, “Daun bayam duri”, <https://pengobatantradisional.com/bayam-duri/> dalam Google.com. 2016.
- Kamila, “Bunga Pukul Empat”, <https://www.healthwisdom.shop/products/buy-mirabilis-jalapa-flower-seeds-120pcs-plant-flower-garden-mirabilis-jalapa>. dalam Google.com. 2018.
- Kebuna, “Bunga kertas, 2018. Melalui <https://www.kebuna.com/kedai/produk/anak-pokok-bunga-kertas> dalam Google.com. 2018.
- Mila, “Biji pada bayam”, <https://guruilmuan.blogspot.com/2015/09/cara-budidaya-bayam-raja-dari-biji.html>. dalam Google.com. 2017.
- Pertiwi, A, Ambar, *Buku Penuntun Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program studi Tadris biologi UIN Antasari, 2020.
- Susi, “Daun bogenvil”, <https://pxhere.com/id/photo/1077690>. dalam Google.com. 2018.
- Tara, “Kaktus”, <https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/peralatan-berkebun/2dui9gx-jual-sale-tanaman-hias-kaktus-centong-kaktus-opuntia-kaktus-pipih>. dalam Google.com. 2019.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2010.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2009.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2002.
- Utami, Prapti, *Buku Pintar Tanaman Obat*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2008.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III ?

Jawab :

1. Adapun ciri-ciri ordo pada praktikum III yaitu :

a. Ordo Casuarinales

Ciri-ciri dari ordo ini adalah :

- 1) Tumbuhan ini memiliki batang yang umumnya dianggap sebagai daun.
- 2) Beruas-ruas, cabang pendek berwarna hijau, ramping. Daun 4-6 dalam setiap ruas, mereduksi membentuk struktur seperti sisik yang menyatu pada pangkalnya.
- 3) Bunga biseksual, bunga jantan berupa spika yang ramping sedangkan bunga betina tersusun dalam struktur berbentuk speris atau membulat. Pada bunga jantan hanya terdapat satu stamen. Ovarium pada awalnya dua, kemudian tinggal satu karena gugur. Ovula hanya 2, tetapi hanya 1 yang berkembang (fungsional).
- 4) Buah tersusun dalam struktur seperti conus, tiap buah berbentuk seperti kacang bersayap tertutup oleh braktea berkayu. Memiliki biji tanpa endosperm.

b. Caryophyllales

Ciri-ciri dari ordo ini adalah :

- 1) Tumbuhan berupa terna
- 2) Daun tunggal, tanpa daun penumpu
- 3) Bunga banci, aktinomorf dengan tenda bunga rangkap atau tunggal. Kelopak dengan mahkota jelas
- 4) Benangsari dalam 1 lingkaran berhadapan dengan tenda bunga atau dalam 2 lingkaran
- 5) Bakal buah menumpang atau tenggelam
- 6) Biji dengan lembaga

c. Piperales

Ciri-ciri dari ordo ini adalah :

- 1) Anggota famili ini umumnya memiliki daun berbentuk jarum
- 2) Batang berbuku, dan memiliki bau aromatis.
- 3) Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil.

Contohnya adalah Piper betle yang digunakan sebagai bumbu masak.